

Концептуальные обоснования развития маркетинговых решений**Conceptual justifications for the development of marketing solutions****Пашоликов М.А.***Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого***Pasholikov M.A.***St. Petersburg Polytechnic University Peter the Great*

В статье рассмотрена роль маркетинговых решений в деятельности промышленной компании, приведена их характеристика. Целью работы является оценка концептуального обоснования направлений развития маркетинговых решений. В работе обоснована целесообразность применения маркетинга решений на B2B рынке в соответствии с динамикой развития внешней среды. Рассмотрены основные направления развития маркетинга решений, представлена его взаимосвязь с маркетинговым управлением. В результате проведенного исследования сделан вывод о происходящей в настоящее время смене парадигм развития.

The article considers the role of marketing solutions in the activities of an industrial company, their characteristics are given. The purpose of the work is to evaluate the conceptual justification of the directions of development of marketing solutions. The paper substantiates the expediency of using marketing solutions in the B2B market in accordance with the dynamics of the development of the external environment. The main directions of development of marketing solutions are considered, its relationship with marketing management is presented. As a result of the conducted research, a conclusion is made about the current change in development paradigms.

Ключевые слова: *маркетинг, маркетинговая деятельность, стратегия, маркетинг решений, маркетинговое управление.*

Key words: *marketing, marketing activity, strategy, marketing solutions, marketing management.*

Актуальность исследования. Маркетинг – это структурно выстроенная система управления, которая регулирует маркетинговые процессы на рынке. Осуществление маркетинговой деятельности базируется на получении информационных данных о состоянии рынка, потенциале конкурентов, предпочтениях потребителей и других вопросах, способствующих принятию маркетинговых решений. Маркетинговый информационный поиск дает возможности определения новых: рынков, групп потребителей, форм продвижения товарной продукции.

Современное состояние рыночной экономики актуализирует вопросы, связанные с разработкой маркетинговых стратегий, совершенствования применяемого маркетингового инструментария и технологий маркетингового управления. Эффективность работы промышленной компании зависит от результативности маркетингового управления и определяет не только рыночные позиции, но и финансовое положение.

Проблема. Сложные условия осуществления коммерческой деятельности предъявляют особые требования к организации и управлению маркетинговой деятельностью. Стратегиче-

ская направленность управления обуславливает приоритетность его маркетинговой составляющей, что обуславливает проблему, связанную с необходимостью формирования, своевременного принятия и реализации маркетинговых решений.

Обзор литературы по теме. Маркетинговая деятельность промышленной организации становится постепенно драйвером ее развития. Реализуемая маркетинговая политика – это приоритетный инструмент укрепления конкурентных преимуществ. Глобализация экономических процессов, институционализация и информатизация общественной жизни обусловлены, прежде всего, изменением условий ее осуществления, появлением нового маркетинга. [1, с. 13]

Вопросы результативности и эффективности маркетинговой деятельности рассмотрели в своих работах: Ф. Котлер [2], П. Дойль [3], Г. Армстронг [4], И. В. Липсиц [5], О. К. Ойнер [5], М.Ю. Горштейн [6] и др.

Оценка маркетинговой деятельности зависит от «эффективности реализуемых маркетинговых решений. Эффективность маркетинговых решений – это показатель оптимальности принятых мероприятий для уменьшения затрат и достижения ожидаемых результатов в краткосрочной и долгосрочной перспективе» [7].

Результаты маркетинговых исследований формируют условия для принятия оптимальных маркетинговых решений. Содержание маркетинговых решений определяет качество реализуемой маркетинговой стратегии. Стратегические маркетинговые решения согласованы и коррелированы с целями в долгосрочной перспективе. Тактические маркетинговые решения детализируют стратегию в средне- или краткосрочном периоде.

Основой решения является процедура оформления маркетинговых мероприятий. Однако могут быть использованы и неформализованные процедуры, основанные на мнении экспертов. Если маркетинговая ситуация сложная, неопределенная, и вектор развития ее сложно определить, тогда используются экономико-математические методы, которые моделируют различные сценарии развития.

Традиционно маркетинговое исследование (МИ) изучает совокупность объектов, характеристик, признаков; но в качестве метода проведения МИ часто используют выборочный метод сбора информации (исследование части целого), характеристики потом распространяются на всю генеральную совокупность.

Маркетинговые решения имеют различную степень сложности в зависимости от решаемых проблем. Различают статические и динамические решения. Статические решения после утверждения нельзя корректировать, так как это может отразиться на операционных задачах маркетинга. Динамические решения характеризуются сложной системой принятия, процедура их корректировки может быть длительной. На инструментальном уровне маркетинговые решения принимаются в области:

- продукта (продуктовая стратегия);
- цены (ценовая стратегия);
- распределения (стратегия распределения);
- продвижения (стратегии продвижения);
- партнерских отношений (стратегия формирования партнерских отношений).

Маркетинговые решения – это альтернатива реализации маркетинговых действий, необходимых для формирования устойчивого спроса и удовлетворения потребностей на товары и услуги. Концептуальные обоснования развития маркетингового решения заключаются в необходимости перестройки системы маркетингового планирования, требуют новых методов и инструментов организации маркетингового процесса.

Реализация маркетинговых решений осуществляется в виде программ маркетинга (операционные решения) и плана маркетинга (стратегические решения). В результате обеспечивается приток новых клиентов и повышается узнаваемость бренда.

Материалы исследования – монографии, научные статьи ведущих российских и зарубежных ученых; **базовыми методами** работы являются методы наблюдения, интерпретации, сопоставления и обобщения и др..

Результаты и выводы. На B2B рынках все чаще стали использовать маркетинг решений вместо портфельного маркетинга. Это обусловлено глубокой сегментацией рынка; рыночным давлением, оказываемым на промышленные компании и уникальной ценностью, выпускаемой промышленной продукцией.

Маркетинговые решения относительно продукта являются основой продуктового маркетинга. Портфельный маркетинг – это управление несколькими продуктами или товарными категориями, каждый из которых является дискретным. Портфельный маркетинг формирует задачу управления маркетингом-микс для каждого продукта. В продуктовом маркетинге оперируют категориями: основной продукт, расширенный продукт и решения.

Маркетинг решений связан с клиенто-ориентированностью (ориентация на потребности клиента; настройка и адаптация предложений под его запросы). На промышленном рынке (B2B) используется термин «маркетинг решений». Промышленные компании на B2B-рынке представляют товары уникальной ценности и оказывают поддержку бизнес-клиентам в их решениях текущей деятельности. Создание ценного предложения – основа эффективного привлечения клиентов в маркетинге решений. Ценные предложения объясняют пользу и выгоду, которые получит клиент от продукта, услуги или принятого решения о приобретении. Решения для удовлетворения различных клиентских потребностей или нужд могут быть реализованы в следующих формах: технология (использование преимуществ технологий для удовлетворения потребностей), бизнес (внутренние или другие потребности компании для удовлетворения клиентов), специализация (адаптация решения к конкретным потребностям), вертикализация (специализированное решение для вертикального рынка).

Маркетинг решений – это интеграция маркетинговых действий как внутри компании, так и с ее деловыми партнерами. Можно выделить пять областей функционирования маркетинга решений (рис.1).

Рис. 1. Области применения маркетинга решений.
Источник: составлен автором по материал [8, С.148-149].

Разработка клиенто-ориентированных предложений достигается через улучшение PR, сегментацию покупателей и маркетинг ключевых клиентов. Близость к клиенту – макси-

мальное воздействие на клиентов через события и проявление внимания к существующим и потенциальным клиентам (социальные форумы и программы лояльности). Внутренние интеграционные процессы и подходы – поддержка внешнего маркетинга и внутреннее сотрудничество подразделений компании посредством реализации процессов, ориентированных на клиентскую сегментацию. Стратегическое согласование – стратегическая ориентация компании на соответствующие сегменты бизнеса для текущего и будущего бизнеса, создание возможностей для поддержки бизнеса через предоставление решений. Интеграция продаж внутри компании помогает осуществлять будущую реализацию и гарантирует высокий и своевременный уровень осуществления сделок [8].

Сила маркетинговых решений продавца или производителя определяется его устойчивостью к действиям конкурентов. Решение должно быть четко сформулировано и конкретно обозначить преимущества, получаемые покупателем. Если решение не принято, конкуренты могут предложить свое решение, которое заставит покупателей отказаться от совершения покупки. Данная ситуация может отразиться на качестве компонентов бизнеса.

Маркетинговое решение имеет определенный «срок хранения». Решения со временем достигают «зрелости» и становятся неактуальными. Неактуальные решения нуждаются в изменении или обновлении. Данная ситуация складывается, если происходит изменение потребностей клиентов; продукты в рамках принятого решения достигают конца срока службы; продукты, предлагаемые, в рамках высокотехнологичного решения нуждаются в обновлении (появление новых технологий); предложение новых преимуществ на основе конкуренции.

В настоящее время происходит переход от старой парадигмы развития: «Сначала сохранение, затем – развитие» к новой: «Сохранение через развитие» [9, с. 18-19].

Маркетинговое управление промышленной компанией базируется на современных маркетинговых концепциях и принципах маркетинга. Оно формирует маркетинговое мышление и обеспечивает функционирование потребительской цепочки создания ценностей путем принятия маркетинговых решений и достижения максимальной прибыльности. Реализация маркетинговых решений создает условия для комплексного маркетингового управления промышленной компанией и интегрирует ее реальные и потенциальные возможности с ожиданиями потребителей, обеспечивает эффективное удовлетворение рыночного спроса и формирует конкурентные преимущества.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Голубков Е.П. Маркетинг для профессионалов. М.: Издательство Юрайт, 2014. 474 с.
2. Котлер Ф., Келлер К. Маркетинг менеджмент. 6-е изд. СПб.: Питер, 2019. 448 с.
3. Дойль П. Маркетинг-менеджмент и стратегии. 3-е изд. СПб: Питер, 2003. 544 с.
4. Армстронг Г. Основы маркетинга. М.: Вильямс И.Д., 2019. 752 с.
5. Липсиц И.В., Ойнер О.К.. Маркетинг-менеджмент. Москва: Издательство Юрайт, 2022. 379 с.
6. Горштейн М.Ю. Современный маркетинг. Москва : ИТК «Дашков и К». 2022. 404 с.
7. Аллахверанов С.К. О. Роль маркетинговой политики предприятия в условиях современного рынка//Молодежный научный вестник. 2017. №12 (25). С. 305-310.
8. Холл С. В2В-продажи: как построить эффективную систему продвижения. Москва: Эксмо, 2020. 448 с.
9. Виссема Х. Менеджмент в подразделениях фирмы (предпринимательство и координация в децентрализованной компании) / Пер. с англ. М.: ФИНПРЕСС, 2000. 271 с.

© Пашиоликов М.А. 2022.